

Les puyuelènes

des macromolécules de carbone sphéroïdales $C_{2n, n > 60}$

aux pouvoirs prodigieux, pour résoudre les problèmes majeurs de notre civilisation en ce début de XXI^{ème} siècle.

Auteur : Jacques Puyuelo Docteur Ingénieur diplômé de l' E.N.A.C et de l' U.P.V.D.

Membre du C.N.I.S.F .et du Think Tank « Développement durable » de l'association Ingenac Alumni.

Résumé :

Depuis la découverte en 1985 des C_{60}^1 , fullerènes contenant 60 atomes de carbone en forme de ballon de football par [H. W. Kroto](#), [R. F. Curl](#) & [R. E. Smalley](#), tous trois Prix Nobel de Chimie et leurs assistants [J. R. Heath](#), [S. C. O'Brien](#), ces molécules ont été identifiées par des scientifiques français et finlandais ,dans le milieu interstellaire² ,près de grosses étoiles sous des rayonnements U.V. intenses. L' analyse spectrale de ces régions de l' espace laisse penser que d'autres macromolécules de carbones ont pu être créées dans cet environnement et restées jusqu' à présent indétectables pour les astrophysiciens et les chimistes sur Terre ,même si dans le passé ,elles auraient pu être éjectées par des étoiles vers notre planète puis absorbées dans des sources d'eau thermales sur des terrains karstiques et produire des guérisons inexplicables par la Science comme ce qui a été observé à Lourdes. Il a été prouvé scientifiquement³ que des sources UV de longueur d' onde 222 nm peuvent stériliser en quelques minutes des virus comme le Covid-19, il est logique qu' une macromolécule de carbone de diamètre $D = 222$ nm ,absorbée à une dose proportionnelle à la charge virale de chaque patient, pourrait guérir de nombreux patients au début de l' infection.

- Le puyuelène $C_{5748020}$ de masse $m = 68976240$, de diamètre $D = 222$ nm devrait permettre d' éradiquer la pandémie s'il est produit industriellement et administré de manière raisonnable.
- Le puyuelène $C_{7464200020}$ de masse $m = 8.957E+10$,de diamètre $D = 8000$ nm permet de construire un alliage en orthosilicate de magnésium⁴ ultra léger pour des applications aérospatiales.
- Le puyuelène LiC_{60} de masse $m = 726.941$, atome de lithium à l' intérieur d'un C_{60} peut être administré pour des troubles bipolaires sans inconvénient pour l' élimination rénale ce qui n' est pas le cas pour d'autres sels de Lithium connus et administrés par les psychiatres.

1 <https://www.nature.com/articles/318162a0>

2 <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201425338>

3 <https://www.nature.com/articles/s41598-018-21058-w>

4 cf. [La théorie des cinq éléments](#) de Puyuelo Jacques

I. Étude de la pandémie COVID-19 en France :

Lors de la pandémie de COVID-19 qui a débuté fin 2019, l'analyse des courbes statistiques par département en France montre un aplatissement de la courbe de décès dans les Bouches du Rhône du à l'efficacité du traitement du Dr Raoult, virologue mondialement connu, qui a administré en début de maladie de l'hydroxychloroquine, médicament anti-viral et anti paludéen qui a fait ses preuves en Afrique et un antibiotique, l'azithromycine.

Toutefois, les statistiques sur la mortalité induite par le Covid-19 sont meilleures dans les hautes Pyrénées que dans les Bouches du Rhône.

Illustration 1: Écrasement de la courbe de la mortalité dans les Bouches du Rhône

Illustration 2: Très faible mortalité dans les Hautes Pyrénées

Il ressort de l'examen des courbes ci-dessous que la pandémie a touché la plupart des pays de la planète en se propageant rapidement au début avant que les décisions de confinement ne soient prises.

Malgré l'efficacité du traitement du Dr Raoult, on constate une atténuation plus importante de l'épidémie dans le département des Hautes Pyrénées. Bien que la densité de population y soit plus faible, celle-ci peut augmenter

considérablement lors des pèlerinages à Lourdes ville ou de nombreuses guérisons encore inexpliquées par la Science y ont eu lieu.

II. Étude de la composition de l'eau de Lourdes :

L'analyse des principaux éléments chimiques de l'eau de Lourdes avec les moyens actuels montre :

- PH : 8,34 unité pH (mini 6,5 / maxi 9) ce qui correspond à une eau remarquablement basique . $[H_3O^+] = 10^{-8.34} = 4.57 \cdot 10^{-9}$ moles/l
- MINÉRALISATION FAIBLE :
 - Calcium : 55,7 mg/L
 - Chlorures : 5,74 mg/L (maxi 250)
 - Conductivité à 25°C : 333 μ S/cm (mini 200 / maxi 1100)
 - Magnésium : 3,04 mg/L
 - POTASSIUM : 0,46 mg/L
 - Sodium : 3,89 mg/L (maxi 200)
 - Sulfates : 10,7 mg/L (maxi 250)
- OLIGO-ÉLÉMENTS ET MICRO POLLUANTS :
 - Aluminium total μ g/l : <5 μ g/L (maxi 200)
 - Arsenic : 0,256 μ g/L (maxi 10)
 - Baryum : 0,00579 mg/L (maxi 1)
 - Bore mg/L : <0,02 mg/L (maxi 1)
 - Cyanures totaux : <10 μ g(CN)/L (maxi 50)
 - Fluorures mg/L : 0,0256 mg/L (maxi 2)
 - Mercure : <0,1 μ g/L (maxi 1)
 - Sélénium : <0,5 μ g/L (maxi 10)

On remarque une carence en Lithium ,oligo-élément majeur en psychiatrie mais une teneur négligeable en micro-polluants.

- PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES CORRECTS :
 - Bact. aér. revivifiables à 22°-68h : 0 n/mL
 - Bact. aér. revivifiables à 36°-44h: 0 n/mL
 - Bactéries coliformes /100ml-MS : 0 n/(100mL) (maxi 0)
 - Bact. et spores sulfito-rédu./100ml : 0 n/(100mL) (maxi 0)
 - Entérocoques /100ml-MS : 0 n/(100mL) (maxi 0)
 - Escherichia coli /100ml -MF : 0 n/(100mL) (maxi 0)

Cette eau est potable mais pourquoi serait elle miraculeuse ?

Le fait que l 'eau thermale de Lourdes soit basique avec un très faible teneur en éléments métallique laisse penser que d'autres molécules jusqu' à aujourd'hui non détectées ont absorbé les ions métalliques et rendu l'eau basique : une nouvelle classe de macromolécules de carbones, **les puyuelènes**.

Enfin,comme il a été démontré scientifiquement que l'émission d' **UV-C**, notamment sur $\lambda = 222 \text{ nm}$ stérilise en quelques minutes bactéries et virus, il est possible qu'une macromolécule sphéroïdale de carbone , concentre justement les rayonnements UV-C.

Un simple calcul mathématique utilisant les lois de Euler sur polyèdres permet de déterminer que :

le puyuelène $C_{5748020}$ de masse $m = 68976240 \text{ u.m.a}$ est la macromolécule recherchée.

Celle-ci étant trop grosse pour être détectée par spectrométrie de masse, pourrait être détectée par sa signature en R.M.N. par le CHU de Tarbes.

III. Protocole pour stopper le COVID-19 en utilisant la R.M.N. :

Il faut s' assurer que l 'eau de Lourdes ou d'une source des Hautes Pyrénées contienne bien le

$C_{5748020}$ en détectant sa présence avec une analyse R.M.N. et que le CHU possède des lampes ou diodes UV-C émettant sur $\lambda = 222 \text{ nm}$.

Il suffit que le patient ingère 1 à 1.5 litre d'eau ⁵ contenant le puyuelène $C_{5748020}$ et qu'une analyse R.M.N. de 3 à 5mn soit réalisée sous UV-C pour supprimer la duplication du virus ab initio.

⁵ suivant sa corpulence

IV) Utilisation des smartphones et tablettes pour générer des UV-C sur $\lambda = 222 \text{ nm}$:

Il est possible de générer une source lumineuse de couleur magenta avec les smartphones et les tablettes en téléchargeant des applications de gestion de couleurs :

1. le logiciel de traitement d'images et de calques GIMP
2. l'application **Icolor** de Two llamas permet de générer une lumière sur $\lambda = 222 \text{ nm}$.
3. Il faut une luminosité minimale de 0.006 W/ cm^2 soit 4 lumen/ cm^2 pour un traitement efficace .

Cette source lumineuse n'endommage pas les cellules saines.

Les macromolécules de carbone ont la propriété d'absorber les atomes métalliques

ce qui peut avoir 2 conséquences positives :

1. la guérison de maladies chroniques sur le long terme comme *la sclérose en plaque* due à l'ingestion d'aluminium.
2. une augmentation de l'espérance de vie du sujet sain significative (à mesurer statistiquement) car le traitement aux puyuelènes nettoie le corps et le sang tout en donnant de l'énergie.

Les gestes barrières et l'hygiène des mains doivent être conservés pour ce genre de traitement.

En cas d'allergies cutanées, le traitement sera suivi d'un lavage à l'eau désinfectée et au savon de Marseille.

V) Traitement des eaux usées :

Des réacteurs utilisant des UV-C devront être utilisés pour le traitement des eaux usées, détruire les virus et éviter une seconde vague.

VI. Procédé de fabrication des macromolécules de carbone :

Le laboratoire UPS⁶ de Toulouse a étudié plusieurs méthodes de fabrication de macromolécules de carbone en utilisant un arc électrique et une anode et une cathode en carbone.

Il faut doper l' anode avec des ions métalliques pour qu'il se forme un dôme dont le rayon est de la taille souhaitée.

L' intensité , la fréquence et la durée de l 'arc électrique sont calculés pour que les atomes de carbones se forment à partir du dôme et que la macromolécule de carbone croisse jusqu' à la taille souhaitée.

VII) Efficacité de la luminothérapie :

Comme l ' a soutenu ,dans sa thèse intitulée « La luminothérapie et ses principales applications » ,Mlle Sarah FREYHEIT , docteur en Pharmacie,je cite :

« Il faut d'abord souligner que trop peu d'études ont été réalisées dans le domaine de la luminothérapie. En effet, il n'existe aucun consensus quant aux protocoles de traitement, et l'efficacité de la luminothérapie n'a été évaluée que sur un nombre faible de patients. C'est le traitement de la dépression saisonnière qui est le plus documenté. » IL devient urgent de tester de nouveaux protocoles de luminothérapie avec des lampes LED programmables et l 'absorption de molécules de carbone sphéroïdales concentrant les UV-C.

Ainsi ,il sera prouvé que les UV-C sont l 'arme la plus efficace pour déprogrammer l 'ADN des agents pathogènes dont les virus et particulièrement les coronavirus.

Précautions à respecter en luminothérapie :

1. Ne pas exposer les yeux trop près de la source de lumière.
2. n' utiliser que des UV-C non pathogènes.
3. éviter de faire clignoter la source lumineuse pour ne pas produire de crise épileptique ou des troubles bipolaires.

6

Adresse : 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9, France

VIII) Nouvelles lampes LED programmables :

Il est possible d ' utiliser à domicile des lampes LED de couleur programmables et d ' augmenter le confort en tenant compte de la domotisation intelligente.

En effet, la propagation des virus peut être ralentie en surveillant la température, l ' hygrométrie et la luminosité des pièces de manière programmée.

Des purificateurs d ' air à UV-C peuvent déprogrammer les agents pathogènes contenus dans l ' air des pièces à vivre sans recours à des produits médicamenteux coûteux au long terme.

cf. fabricant de LED programmables [LEDVANCE](#)

fabricant de purificateur d ' air [KOENIG](#)

VII. Bibliographie :

1. [La théorie des cinq éléments](#) Jacques Puyuelo Éditions Edilivre 2011
2. Searching for stable fullerenes in space with computational chemistry
[Alessandra Candian](#), [Marina Gomes Rachid](#), [Heather MacIsaac](#), [Viktor N Staroverov](#), [Els Peeters](#), [Jan Cami](#)
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 485, Issue 1, May 2019, Pages 1137–1146,
[https:// doi.org/10.1093/mnras/stz450](https://doi.org/10.1093/mnras/stz450)
3. [Interstellar C60⁺](#)
O. Berné^{1,2}, G. Mulas³ and C. Joblin^{1,2}

issue	A&A Volume 550, February 2013
Article Number	L4
Number of page(s)	5
Section	Letters
DOI	https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220730
Published online	22 January 2013

4. Cn fullerènes
<http://www.nanotube.msu.edu/fullerene/fullerene-isomers.html>
5. A&A 625, L11 (2019)
Mapping the structural diversity of C60 carbon clusters and their infrared spectra
C. Dubosq¹, C. Falvo^{2,3}, F. Calvo³, M. Rapacioli¹, P. Parneix², T. Pino² and A. Simon¹
<https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2019/05/aa34943-18/aa34943-18.html>
6. Université Médicale Columbia
Far-UVC light:
A new tool to control the spread of airborne-mediated microbial diseases David Welch*,Manuela Buonanno, Veljko Grilj, Igor Shuryak, Connor Crickmore, Alan W. Bigelow, Gerhard Randers-Pehrson, Gary W. Johnson & David J. Brenner⁴Center for Radiological Research, Columbia University Medical Center, New York, New York 10032, USA
*Correspondence and requests for material should be addressed to D.W (email: dw2600@cumc.columbia.edu)
<https://doi.org/10.1101/240408>

7. Kirasoto center.

Test expérimental de l'efficacité des UV-C magenta.

8. Thèse : La luminothérapie et ses principales applications,
UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ - NANCY 1
2009
Sarah FREYHEIT, Dr. en Pharmacie
service documentaire : theses.sante@scd.uhp-nancy.fr

Images

Illustration 2 : Spectrogramme UV-C pris à Cabestany en mai 2020

Différents fullerènes se trouvent dans l'espace interstellaire et ils absorbent les UV lointains.

Le C₆₀ absorbe sur 0.7 à 1 nm (rayon X) , le C₅₇₄₈₀₂₀ absorbe sur 222 nm , UV lointains.

Notes